

"جرائم الحرب بين الأركان القانونية والتطبيقات القضائية الدولية"

إعداد الباحث:

عمر حميد فرج العلواني

جامعة بيروت العربية

الملخص:

جرائم الحرب لها ركنان مادي ومعنوي، يتمثل ركنها المادي في نوعين إما استعمال وسائل قتال محظورة بالمخالفة لما منصوص عليه في قانون لاهاي الذي يمثل القواعد الواجب مراعاتها اثناء النزاع المسلح، أو إتيان تصرفات محظورة بالمخالفة لقانون جنيف المتضمن قواعد رعاية ضحايا الحرب حيث يشكل القانونين قواعد للقانون الدولي الإنساني.

والركن المعنوي لجرائم الحرب أي القصد الجنائي يتحقق بعلم الجاني أنه يرتكب فعلا يخالف قوانين وأعراف الحرب بالإضافة الى اقترانه بإرادة لارتكاب الفعل.

وقد كان موقف القضاء الجنائي الدولي المؤقت يضيف عناصر للجريمة كظروف مشددة في مناسبة تطبيقه للعقاب فقد يرفع العقوبة من السجن لمدة معينة الى السجن مدى الحياة لتوافر قناعة لدى المحكمة أن الجاني لم يظهر الندم.

على خلاف قضاء المحكمة الجنائية الدولية الذي قد يخفف العقاب تتعلق بالظروف البيئية للجاني.

فالعقوبة تكون ليست لجسامة الجريمة فقط وإنما تحددها اعتبارات انسانية تترك لسلطة القاضي الجنائي الدولي التقديرية وهي سلطة أوسع سواء من ناحية تحديد أركان وعناصر الجرائم أو تحديد العقوبة الملائمة.

مصطلحات البحث: جرائم الحرب، القضاء الجنائي الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

المقدمة:

إن دراسة موضوع جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الجنائية يدور حول بحث النظرية العامة لجرائم الحرب وذلك بالتطرق إلى التعاريف المعطاة لها سواء على مستوى الفقه أو القانون، الأركان المكونة لها، أنواعها، كل ذلك في سبيل إزالة كل خلط ولبس أو غموض قد يثور حولها.

وكذلك موقف القضاء الدولي الجنائي من جرائم الحرب انطلاقا من المحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتها والتمثلتين في المحكمتين العسكريتين الدوليتين لنورمبرغ وطوكيو وصولا إلى المحاكم الدولية الجنائية التي ما زالت ولايتها قائمة سواء أكانت مؤقتة والتمثلة في "المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا" أو "المحكمة الجنائية الدولية الدائمة"،

وذلك من خلال استعراض اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقا لنظام روما الأساسي.

مشكلة الدراسة

تحديد ماهية جرائم الحرب وتحقق أركانها بحيث تجعل الدولة أو الأفراد مسؤولين جنائيا أمام المحاكم الجنائية الدولية، من خلال بيان وحدة أركان هذه الجريمة بوصفها جريمة مستقلة، والموقف الذي اتخذته المحاكم الجنائية الدولية في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

فرضيات الدراسة

- 1- يقتضي لقيام أركان جرائم الحرب تحقق المسؤولية الجنائية الفردية.
- 2- جرائم الحرب لها ركن مادي ومعنوي تطور من خلال القانون الدولي العرفي.
- 3- موقف القضاء الجنائي الدولي تباين في إيقاع العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب.

أهداف الدراسة

- 1- التعرف على أركان جرائم الحرب بركنيها المادي والمعنوي.
- 2- التطرق الى الأفعال الجرمية التي تشكل جريمة حرب.
- 3- بيان الركن المعنوي لجرائم الحرب.
- 4- مناقشة أهم القضايا المعروضة على القضاء الجنائي الدولي.

أهمية الدراسة

تبرز أهمية هذه الدراسة في التعرف على ماهية جرائم الحرب وموقف القضاء الجنائي الدولي في المعاقبة عليها.

حدود الدراسة

تتطوي هذه الدراسة على حد موضوعي يتمثل في بحث جرائم الحرب من حيث الماهية والأركان وموقف القضاء الجنائي الدولي منها، وحد مكاني يتمثل في قضاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها

جرائم الحرب: "الأفعال التي ارتكبتها المتهمون بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب، والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول المتعددة". (الفار، 1996)

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: هي محكمة انشأت من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب قراره المرقم 827 لعام 1993 تختص بمحاكمة المتهمين بجرائم بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا السابقة. (بن حفاف، 2008)

المحكمة الجنائية الدولية: هي هيئة قضائية دولية دائمة انشأت بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998 تختص بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظامها. (عبدالحمد، 2018)

الإطار النظري والدراسات السابقة

تقتصر هذه الدراسة على بيان ماهية جرائم الحرب وأركانها في نظام القانون الجنائي الدولي من خلال إيضاح أركان هذه الجرائم المادي والمعنوي، ثم تتطرق الى موقف القضاء الجنائي الدولي من هذه الجرائم عند المعاقبة عليها. بغية معرفة موقف هذا القضاء في الحكم على مرتكبي هذه الجرائم، وقد راعت الدراسة في بحثها الدراسات أدناه:

- 1- (فريزة، 2012) تتطرق هذه الدراسة الى مسؤولية الدول الجنائية عند اتيانها سلوكيات محظورة بموجب نظام القانون الجنائي الدولي، بحيث تعطي لمحة عن كيفية تحقق المسؤولية الجنائية الفردية.
- 2- (الفتلاوي، 2011) يدرس هذا المؤلف القضاء الجنائي الدولي بدءاً من المحكمة العسكرية في نورمبرغ ولغاية المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب نظام روما الأساسي فمن خلال هذه الدراسة يمكن التعرف على آلية نشأة هذه المحاكم واختصاصاتها.
- 3- (كاسيزي، 2015) يتعرض هذا المؤلف الى دراسة القانون الجنائي الدولي وقد تم الاستفادة منه في الاطلاع على عدد كبير من التطبيقات القضائية للمحاكم الجنائية الدولية بالإضافة الى اجراءات المحاكمة التي اتبعتها.

منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في بيان ماهية واركان جرائم الحرب بالإضافة الى مناقشة موقف القضاء الجنائي الدولي.

المبحث الأول: ماهية جرائم الحرب

تتألف جرائم الحرب من ركنين، مادي ومعنوي، والركن المادي ينطوي على نوعين من الجرائم التي تندرج تحت جرائم الحرب وهي الوسائل المحظورة التي ترتكب بها، والتصرفات المحظورة التي يتم الاتيان بها من خلالها، وركن معنوي يمثل القصد الجنائي، وبغية التعرف على مميزات هذه الجريمة عن الجريمة الداخلية سنتعرض في البحث على مطلبين:

المطلب الاول: تعريف جرائم الحرب

المطلب الثاني: أركان جرائم الحرب

المطلب الأول: تعريف جرائم الحرب

إن جرائم الحرب هي تلك التي تعرض شخصاً للمسؤولية الجنائية الفردية بانتهاكه لقوانين الحرب أو القانون الإنساني الدولي. (فيشر و مسعود، 2003)

كما تعرف بأنها تلك الجرائم التي يتم ارتكابها بخلاف قوانين وعادات الحرب، وهذه الجرائم يتم تحديدها بناءً على العرف الدولي، وبحسب اتفاقيات لاهاي. (نبيه، 2011)

إن اتفاقيات جنيف الأربع التي تم توقيعها في 12 أغسطس عام 1949 جاءت لتحدد هذه الجرائم بشكل دقيق وتفصيلي.

كما عرفها الفقيه لوثر باخت بأنها "الجرائم التي تنتهك قوانين الحرب والتي تعتبر تصرفات إجرامية طبقاً للمفهوم الاعتيادي والمقبول لقواعد الحرب الإنسانية والمبادئ العامة للقانون الجنائي بسبب شاعتها ووحشيتها وبسبب القسوة التي تمارس في إطار اللامبالاة بالحياة البشرية أو بالتدخل التعسفي في حقوق الملكية بشكل لا تقره مقتضيات الضرورة الحربية". (بولنوار، 2015)

كما يعرفها الفقه العربي بأنها "عمل غير مشروع صادرة عن فرد باسم الدولة أو رضاها أو بتشجيعها ويكون منطوياً على المساس بمصلحة دولية يحميها القانون الدولي". (بولنوار، 2015)

وقد عرفت المادة (6) فقرة (ب) من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ جرائم الحرب بأنها انتهاكات قوانين وأعراف الحرب وأشارت إلى هذه الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر،

ومن حيث القيمة القانونية فإن هذا التعريف يعد الأكثر شهرة في فقه القانون الدولي (بولنوار، 2015) بصفة عامة، على الرغم من وجود تعريفات تناولت مفهوم جرائم الحرب قبل محاكمات نورمبورغ مثل تعريفها الذي ورد في اتفاقية لاهاي 1907 الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية.

وبحسب المفهوم التقليدي للحرب الذي يجسده قانون الحرب "jus in bello" فإن تعبير "جرائم الحرب" يطلق على الأفعال التي تشكل خروقات جسيمة لقوانين وأعراف الحرب بوجه عام. (العنبي، 2010)

أما بحسب المفهوم المعاصر والذي يتجسد في "القانون الدولي الإنساني" فكل خروقات ترتكب بالصد من قواعد هذا القانون تعد جرائم حرب بامتياز إذا ما أثارَت مسؤولية مرتكبها جنائياً وفق القانون الدولي لا سيما وأن قواعد القانون الدولي الإنساني تستهدف حماية الأشخاص والأعيان المحمية. (العنبي، 2010)

ويرى الدكتور نزار العنبي أن كل انتهاك لقانون الحرب لا يشكل بالضرورة "جريمة حرب" حتى لو كان هذا الانتهاك محظوراً أو تثار بموجبه المسؤولية بمقتضى قوانين الدول العسكرية. (العنبي، 2010)

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية) حدد الأفعال التي تعد جرائم حرب على أنه لم يعط تعريفاً قانونياً عاماً لها،

ووصف في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه جرائم الحرب بأنها من أشد الجرائم خطورة، وموضع اهتمام المجتمع الدولي، إضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

بعد استعراض التعريفات أعلاه يمكننا استخلاص التعريف التالي لجرائم الحرب:

هي كل فعل جسيم غير مشروع ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، العرفية والاتفاقية، في حالة النزاع المسلح يتبعه قيام المسؤولية الجنائية الدولية.

المطلب الثاني: أركان جرائم الحرب

جرائم الحرب تنطوي على ركنين، ركن مادي وركن معنوي ولكل منهما مفهوم خاص يجري من خلاله معرفة مميزات هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم، ويجري بحث ذلك على الآتي:

الفرع الأول: الركن المادي

الفرع الثاني: الركن المعنوي

الفرع الأول: الركن المادي

إن تحقق الركن المادي لجريمة يعتمد على قيام عنصرين هما: توافر حالة الحرب، وارتكاب أحد الأفعال التي تحرمها قوانين وأعراف الحرب.

فهي لا تقع إلا أثناء قيام حالة الحرب، حيث لا يشترط أن تكون الحرب حرب اعتداء، ولا إعلان الحرب، فالإعلان لا يعدو أن يكون عملاً من أعمال المجاملة الدولية لا يستهدف أكثر من تنبيه السكان إلى النتائج القانونية المترتبة في مثل هذه الحالة كما أنها تقع سواء كان الجاني عسكرياً أم مدنياً، وسواء كان رئيساً أم مرؤوساً كما جاء في نص اتفاقية فرساي 1919 المادتين (228-230) (الصرايبي، 2018)

أما العنصر الثاني والذي يتمثل في ارتكاب أحد الأعمال التي حرمتها الأعراف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، والتي حصرتها المادة (8) فقرة (2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 50 فعلاً مقسمة إلى أربع فئات (العروسي، 2020)

تتنوع صور مخالفة قوانين وعادات الحرب وتختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً وتبعاً لذلك تتنوع جرائم الحرب وتختلف فيما بينها، فقد تأخذ هذه الأفعال صور استخدام وسائل قتال غير مشروعة في الحرب أو صورة أفعال غير مشروعة بالنظر إلى الهدف والأشخاص محل هذه الأفعال وذلك بناءً على المبدأين اللذين يحكمان سير العمليات الحربية واللذين تم إقرارهما بمناسبة انعقاد المؤتمر العشرين للصليب الأحمر ثم المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في طهران بتاريخ 11/5/1968 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولبيان أنواع جرائم الحرب فيمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين بحيث يضم الأول جرائم استعمال وسائل قتال محظورة، ويضم الثاني جرائم إتيان تصرفات محظورة،

أولاً: جرائم استعمال وسائل قتال محظورة

يطلق عليها مصطلح انتهاكات قانون لاهاي على اعتبار أن قانون لاهاي هو مجموعة من القواعد التي تبين حقوق وواجبات المحاربين أثناء العمليات الحربية، وكذلك القيود المفروضة على وسائل القتال، وبناءً عليه فإن كل خرق لها يعتبر جريمة من هذا النوع،

إن تقسيم وسائل القتال المحرمة كثيرة، ولا يمكن حصرها فهي إما أسلحة متفجرة أو محشوة بمواد ملتهبة أو نوع من الرصاص المحظور دولياً وكذلك بعض الألغام البحرية،

وتحت هذه التقسيمات تدرج حظر الأسلحة المتفجرة أو المحشوة بمواد ملتهبة والتي يرجع تأريخ تحريمها إلى تصريح سان بيترسبورغ عام 1886. (خلف الله، 2007)

وكذلك جريمة استخدام الرصاص الذي ينتشر أو يتمدد بسرعة في جسم الإنسان كالرصاص ذو الغشاء الصلب، الخفيف أو القاطع في التصريح الموقع في عام 1899 والملحق باتفاقيات لاهاي لعام 1899، (خلف الله، 2007)

وهو ما تم النص عليه في الفقرة (2/ب/19) من المادة 8 من نظام روما الأساسي. (نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية)

وكذلك استخدام السلاح الكيميائي (الغازات والسموم) التي تصنع من مواد كيميائية وتسبب التسمم والقتل مؤثر بذلك على الأعصاب كما في حالة استخدام غاز الأعصاب.

وكذلك غاز الخردل الذي أستعمل في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وغيرها الكثير من الأسلحة كالسلاح النووي أو الذري أو السلاح "البكتريولوجي".

ثانياً: جرائم إتيان تصرفات محظورة

إن هذا النوع من الجرائم يندرج تحت مسمى انتهاكات قانون جنيف الذي يعتبر مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى ضمان واحترام وحماية ضحايا الحرب من مقاتلين ومدنيين ومعاملتهم معاملة إنسانية، ويسري ايضاً على الأموال والممتلكات المدنية،

وعلى هذا الأساس فهناك جرائم ماسة بالأشخاص وقد قسمت اتفاقيات جنيف الأشخاص المحمية إلى ثلاثة طوائف هم: المرضى والجرحى والغرقى العسكريين، أسرى الحرب والسكان المدنيين،

ومن هذه الجرائم هي جريمة القتل العمد وجريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وإجراء التجارب البيولوجية (نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية) وكذلك جريمة الإجبار على الخدمة في صفوف قوات الدولة المعادية والحرمان من المحاكمة العادلة والتي تعد حق من حقوق المتهم والذي نصت عليه المادة 99 من اتفاقية جنيف الثالثة والتي كفلت عدة ضمانات له،

وهناك ايضاً جرائم تمس الأموال والتي تشمل جريمة التدمير الشامل للممتلكات المدنية كالجسور مثلاً، وكذلك جريمة الاستيلاء على الاموال بصورة لا تبررها الضرورة العسكرية.

أما الاموال الخاصة بمواطني الإقليم المحتل فلا يجوز مصادرتها او نزع ملكيتها، كما تلتزم الدولة المحتلة بحماية كافة الأموال الخاصة في الأراضي التي تحتلها والحيلولة دون الاستيلاء عليها، كما تلتزم بمحاكمة مرتكبيها والمعرضين عليها حتى ولو كانوا عسكريين، كما تكون مسؤولة عن أعمال السلب الجماعي للأموال، والتي يرتكبها الأفراد التابعون لها. (اتفاقية جنيف الرابعة)

ولما تقدم فإن أنواع جرائم الحرب تتعدد بحسب تطور الأسلحة المستخدمة في الحروب من قبل الدول الاطراف في النزاع المسلح، كما تتعدد وسائل القتال التي يستخدمها المقاتلين في مجابهتهم لجنود الدولة العدو.

الفرع الثاني: الركن المعنوي

لا يكفي تحقق الركن المادي للجريمة لقيام المسؤولية القانونية واعتبار الفعل عملاً غير مشروع يستوجب تجريمه قانوناً بل لا بد أن يصدر هذا العمل عن إدارة المجرم، وبذلك فإن قيام هذه العلاقة بين العمل المادي والفاعل يسمى بالركن المعنوي أو الرابطة المعنوية أو النفسية التي تربط ماديات الجريمة بنفسية فاعلها لتحقق اكتمال الجريمة، فالصلة النفسية هي شرط هام لقيام الجريمة فعلى ضوءه يمكن التمييز بين الأفعال التي تستوجب المساءلة عنها وبين تلك التي لا تقوم معها المسؤولية الجنائية الدولية (خلف الله، 2007)

ولقيام الركن المعنوي يجب توافر عدة شروط منها القصد الجنائي الذي يتطلب توافر القصد العام الذي يتكون من العلم والإرادة،

حيث أن الجاني يجب أن يعلم أن الأفعال التي يأتيها تخالف قوانين وعادات الحرب، كما حددها القانون الدولي العام الجنائي في العرف والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى -جانب العلم- إلى إثبات تلك الأفعال المجرمة فلا تقع الجريمة إذا لم تتجه الإرادة إلى مخالفة قواعد وأعراف الحرب، كما لو كان الجاني يعتقد أنه في حالة دفاع شرعي.

ويكفي تحقق العنصرين السابقين لتحقيق القصد الجنائي. (خلف الله، 2007)

إن ارتكاب إحدى جرائم الحرب التي حددتها المادة (8) من نظام روما الأساسي بناءً على تخطيط من جانب دولة محاربة باسمها وبرضاها وتنفيذ أحد مواطنيها ضد التابعين لدولة الإعداء، ومع ذلك تصبح هذه الجرائم دولية رغم وقوعها في إطار نزاع مسلح غير ذي طابع دولي. (ديلمي و عبد القادر، 2012)

إن توافر الركن الدولي هو ما يميز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية ويجعل لها استقلالاً وبعداً خاصاً حيث تجعلها تنتم بالخطورة وضخامة النتائج، لذا فهي لن تكون وحتى في أبسط صورها إلا جنائيات، إذ يصعب تماماً تكييف جريمة دولية على أنها جنحة أو مخالفة. (خلف الله، 2007)

المبحث الثاني: موقف القضاء الجنائي الدولي من جرائم الحرب

رغم تحريم المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية إلا في إطار الدفاع الشرعي أو الأمن الجماعي، إلا أن ذلك لم يقض على الحرب قضاءً مبرماً ولم يحل دون نشوئها ولا زالت الإنسانية تكابد ويلات الحروب وتعاني من آثارها المدمرة لذلك استمرت الجهود الدولية بوتيرة أكثر تنظيماً لتقنين وتطوير قوانين وأعراف الحرب وتجريم منتهكيها وملاحقتهم وبذلك نما العرف الدولي إلى درجة أمكن معها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى على أساس قانوني برزت تلك الجهود من خلال عدة محطات مهمة نورد بعضها في مطلبين الأول يتضمن التطور الذي لحق القضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية بدءاً من محاكمات مجرمي الحرب من خلال محكمة نورمبورج وصولاً إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي سنورد فيها بيان النظام الأساسي لها في المطلب الثاني وعلى النحو الآتي:

المطلب الأول: القضاء الجنائي الدولي المؤقت

أنشأت اتفاقية لندن في 1945/8/8 واللائحة الملحقة بها محكمة نورمبورج للنظر في الجرائم الدولية التي ارتكبها كبار مجرمي الحرب الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية من بين تلك الجرائم التي حددتها المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة، جرائم الحرب، حيث أعطت لها تعريفاً، وحددته على سبيل المثال لا الحصر صور جرائم الحرب وجاءت المادة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة طوكيو التي أنشأت بموجب قرار من القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال الأمريكي ماك آرثر في 1946/1/19 مشابهة للمادة السادسة سالفة الذكر.

اعتبرت مبادئ نورمبورج التي صاغتها اللجنة القانونية للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة (جامعة بيل، بلا تاريخ)، حيث كان نقلة حضارية غير مسبوقة في التاريخ القانوني والتشريعي، إذ بنيت عليها كل الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية فيما بعد وتأثرت بها حتى الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال القانون الدولي الإنساني.

ومن جهة أخرى نشير إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة الذي صدر بناءً على قرار مجلس الأمن 827 بتاريخ 1993/5/25 أضاف بعدا جديدا في عملية تقنين جرائم الحرب حيث أكدت المادة الثانية على اعتبار انتهاك أو إصدار أمر بانتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب 1949 يشكل مسؤولية جنائية فردية، ويستوجب العقاب وأورد تعدادا لتلك الأفعال والانتهاكات وأضافت المادة الثالثة إلى دائرة الحظر والتجريم أي انتهاك لقوانين وأعراف الحرب بينما اعتبرت محكمة رواندا المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 955 المؤرخ في 1994/11/8 الانتهاكات التي نصت عليها المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، جرائم حرب، وبذلك أضافت إلى دائرة الملاحقة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الداخلية.

ومن القضايا المعروضة أمام القضاء الجنائي الدولي هي قضية رادوفان كاراديتش وهو رئيس جمهورية صرب البوسنة سابقا والذي شارك في الأحداث التي جرت بين عامي 1992-1995 التي تمثلت في مجزرة سرينيسا وحصار سراييفو والتي ارتكبت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، (ريف، 1995) حيث أودت تلك الحرب بحياة أكثر من 100 ألف من البوسنة والهرسك معظمهم من المسلمين البوسنيين، وجرى تشريد أكثر من مليوني شخص، فالإبادة الجماعية في سرينيسا نجم عنها مقتل 8,372 شخص وغيرها من الفظائع.

في القرار الأولي الذي صدر في 24 آذار 2016 عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (ICTY) تقرر الحكم على رادوفان بالسجن لمدة 40 عاما واستأنف الحكم أمام المحكمة التي تولت تصريف أعمال محكمتي يوغسلافيا ورواندا (IRMCT) لتصبح العقوبة السجن مدى الحياة واستندت المحكمة في أسبابها إلى أن العقوبة الأولية لم تكن متناسبة والجرائم التي ارتكبتها المدان معتبرة أن دوره رئيسيا في تنفيذ الجرائم وأنه لم يظهر الندم.

المطلب الثاني: قضاء المحكمة الجنائية الدولية

إن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أوردت تعريف العناصر التي تكون جريمة الحرب والتي نصت على اختصاص المحكمة حول جرائم الحرب المتعددة فيما إذا ارتكبت في إطار واسع النطاق أو سياسة عامة تتبناها دولة ما، حيث تتوزع على أربع فئات من الجرائم، فئتان تتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار المنازعات المسلحة الدولية وفئتان في إطار المنازعات المسلحة غير الدولية

وتحت تعريف جرائم الحرب، سيكون للمحكمة أيضا اختصاص بالانتهاكات الخطيرة التي تخالف القوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي،

كما بينته المادة الثامنة في الفقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

أما فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة التي لا ترتقي إلى الطابع الدولي فإن المحكمة لها اختصاص عليها وفقا لما ورد في المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949. (نبيه، 2011)

حيث عالجت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة النزاعات المسلحة التي ليست لها طابع دولي والتي تحدث في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بحيث ألزمتها بتطبيق حد أدنى من الأحكام التي تتعلق بالمعاملة الإنسانية وفي جميع الأحوال للأشخاص

الذين لا يشتركون في القتال مباشرة والذين ألقوا أسلحتهم والعاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز، مؤكدة على عدم التمييز بسبب الدين أو المعتقد أو اللون ولهذا الغرض حظر الإتيان بأفعال تؤدي إلى الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والكرامة الشخصية بالإضافة إلى حظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا.

وبذلك يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أساس نوع الجريمة وشخص مرتكبها وزمن ومكان ارتكابها،

ويكون هذا الاختصاص موضوعيا بحيث وضعت المادة الثامنة¹ تحديدا واسعا لجرائم الحرب،

كما أن الاختصاص الشخصي للمحكمة يقتصر على محاكمة الأشخاص الطبيعية فقط دون الاعتبارية، أي لا تقع المسؤولية على المنظمات أو الهيئات المتعلقة بالشخصية الاعتبارية،

حيث أن الصفة الرسمية للشخص الطبيعي المائل أمام المحكمة لا تعطيه حصانة أو إعفاء من المسؤولية الجنائية عن جريمة ارتكبا حتى ولو تلقوا الأوامر من رؤسائهم بتنفيذ هذه الجرائم.

أما فيما يتعلق بالاختصاص المكاني فيطبق مبدأ نسبية أثر المعاهدات فالدولة التي ليست طرفا في نظام روما الاساسي لا يطبق عليها الا إذا قبلت، ويتحدد اختصاصها الزمني وفق مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي. (خلف الله، 2007)

إن البحث في جرائم الحرب يقودنا إلى ضرورة التطرق إلى ممارسات الاحتلال الأمريكي أبان دخوله العراق عام 2003، وما ارتكبه من جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،

يقول الجنرال الأمريكي "مارك كينيث" بعد مرور (10) أشهر من دخول بغداد: "إننا لا نملك القدرة على تسجيل جميع الإصابات التي تقع في صفوف المدنيين"، (العباسي، 2009)

إشارة إلى جرائم القتل التي كانت ترتكبها القوات الأمريكية بصورة ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الأحداث التي تواجهها غير ابهة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ودلالة على استخفافها وعدم اهتمامها بحياة المدنيين ومخالفة بذلك المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،

حيث ارتكبت سلطات الاحتلال جرائم القتل العمد ضد المدنيين حيث صنفت حالات الوفاة في بغداد إلى ثلاث مجموعات رئيسية، أولها حالات الوفاة التي وقعت أثناء عمليات دهم المنازل والمجموعة الثانية التي تضم المدنيين الذين قتلوا بنيران الجنود الأمريكيين الذين تعرضوا لهجمات عند نقاط التفتيش كرد فعل بإطلاق النار عشوائيا على المدنيين، وتضم المجموعة الثالثة التي راح ضحيتها مدنيون عراقيون لم يتوقفوا عند نقاط التفتيش بسبب تغيير مواقعها باستمرار.

ولعل تقارير منظمة العفو الدولية أشارت بصورة واضحة إلى أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وكذلك الحاق الضرر بالمتلكات العامة، (العباسي، 2009)، وبقراءة سريعة للمادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي حددت عناصر جرائم الحرب نجد أن سلطات الاحتلال قد ارتكبت كل هذه العناصر التي تكون جريمة الحرب.

ومن القضايا الحديثة في قضاء المحكمة الجنائية الدولية هي قضية المدعي العام ضد دومينيك دونغوين، حيث تنتظر هذه القضية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ICC وقد جاء في القرار الصادر في 4 شباط 2021 خلفية تاريخية أوجزتها المحكمة في ان الاتهامات تتعلق بأحداث وقعت في شمال أوغندا في الفترة بين 1 تموز 2002 و 31 كانون الاول 2005، وقد سردت المحكمة في قرارها نبذة تاريخية عن تطور الصراع في اوغندا بدأتها من العام 1986 بتكوين جيش الروح القدس وانتهاء بجيش الرب للمقاومة وعملية القبض الحديديّة.

دومينيك اونغوين كان قائدا في جيش الرب وقد سردت المحكمة نبذة عن طفولته باعتباره اختطف من قبل جيش الرب عندما كان طفلا ثم اصبح قائدا في هذه المجموعة وقد قسمت المحكمة التهم الموجهة اليه الى ثلاث فئات رئيسية.

الفئة الاولى تهم تتعلق بجرائم ارتكبت في سياق أربع هجمات محددة ضد أربع مخيمات للنازحين داخليا والفئة الثانية تهم تتعلق بجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي ارتكبتها اونغوين بشكل مباشر ضد سبع نساء، والفئة الثالثة تهم منهجية بطبيعتها تتعلق بجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الاطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية التي ارتكبت في شمال اوغندا.

وجهت المحكمة سبعون تهمة للموما اليه حيث ادانته في اثنان وستون تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وقررت انه غير مذنب في ثمان تهم. وقد حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما.

الخاتمة

يتبين من خلال الدراسة إن جرائم الحرب باعتبارها إحدى الجرائم الدولية التي تنشأ بارتكاب فعل إيجابي أو سلبي انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي أو الاتفاقي خلال نزاع مسلح دولي أو داخلي ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية قد أخذت حظا وافرا من الاهتمام الدولي سواء على مستوى الفقه أو القانون حيث أن تجريمها ظهر منذ وقت مبكر نسبيا مقارنة مع باقي الجرائم الدولية.

وتبين الأركان التي تشكل جريمة الحرب سواء الركن المادي أو المعنوي، وتميز جريمة الحرب عن غيرها من الجرائم بالركن الدولي التي يجعل لها استقلالا وبعدا خاصا.

وكما ناقش البحث موقف القضاء الجنائي الدولي بأن عكس تنظيم المحاكم الجنائية الدولية تطورا في قواعد القانون الدولي الإنساني وكانت وسيلة لإنفاذ القانون الدولي الإنساني على كافة الأصعدة وتطويرها مفهوم جرائم الحرب بالصورة التي حددها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

- 1- أن التطور الاكبر لمفهوم جرائم الحرب كان من خلال الاجتهادات والسوابق القضائية التي جاءت بها محاكمات مجرمي الحرب في محاولة تفسير وتطبيق النصوص المتعلقة بالمحاكم الجنائية الدولية.
- 2- ساهمت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بجرائم الحرب بحيث حددت العناصر التي تكون جريمة الحرب في المادة الثامنة من نظام روما الأساسي.
- 3- جرائم الحرب هي جريمة مستقلة بذاتها لها ركن مادي وركن معنوي خاص بها وهي تمثل القانون الموضوعي للقانون الجنائي الدولي.
- 4- يتميز نظام القانون الجنائي الدولي بأن المسؤولية الجنائية فيه فردية على خلاف نظام القانون الدولي الذي تكون المسؤولية الجنائية فيه فردية ودولية أي تقع على الفرد كما تتحملها الدولة بوصفها شخص معنوي أيضا.
- 5- القضاء الجنائي الدولي وممن خلال الادعاء العام فيه يتميز بأن لائحة الاتهام تكون واسعة بحيث تغطي أركان الجريمة بصورة وافية لتستند عليه المحكمة في حكمها.

التوصيات

- 1- توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ليشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا يجعل الباب مفتوحا للدول التي لم توقع على نظام روما الأساسي لتخرج عن نطاق المسؤولية الدولية.
- 2- سحب إمكانية تأجيل أي دولة تطبيق نص المادة الثامنة من نظام روما الاساسي المتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات بعد انضمامها أو مصادقتها.
- 3- إثراء الأبحاث القانونية للتفريق بين المسؤولية في نطاق نظام القانون الدولي ونطاق نظام القانون الجنائي الدولي.
- 4- إثراء الأبحاث القانونية في مسألة اختلاف الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية.
- 5- تعزيز دور المؤسسات القانونية في ترسيخ مبادئ القانون الجنائي المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الحرب.
- 6- ترسيخ نظام التفريد العقابي في النظام القانوني الجنائي الدولي.

المراجع:

- اتفاقية جنيف الرابعة. (بلا تاريخ).
- أحمد العروسي. (2020). المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول (دون طبعة). الاسكندرية: دار الكتب والوثائق القومية.
- اسماعيل بن حفاف. (2008). المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: ممارسة العدالة الدولية من خلال التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، صفحة 496.
- أنطونيو كاسيزي. (2015). القانون الجنائي الدولي. بيروت: المنشورات الحقوقية: صادر.
- بن سعدي فريزة. (2012). المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية. رسالة ماجستير. جامعة بيل. (بلا تاريخ). وثنق محكمة نورمبرغ. تاريخ الاسترداد 3 اذار, 2025، من مشروع افالون: <http://avalon.law.yale.edu>

- دافيد ريف. (1995). مجزرة البوسنة وتخاذل الغرب. (عبد السلام رضوان، و محمد الصاوي، المترجمون) الكويت: مؤسسة الشراع.
- سهيل الفتلاوي. (2011). القضاء الجنائي الدولي. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- صبرينة خلف الله. (2007). جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. 53-189. قسنطينة، الجزائر: جامعة منتوري قسنطينة.
- عبدالواحد محمد الفار. (1996). الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها. القاهرة: دار النهضة العربية.
- لامياء ديلمي ، و كاشر عبد القادر. (2012). الجرائم ضد الإنسانية والمسؤولية الجنائية الفردية. رسالة ماجستير، صفحة 78.
- لفقيه الصديق بولنوار. (2015). جرائم الحرب في ضوء القانون الدولي الإنساني (الطبعة الأولى). عمان: دار الأيام للنشر والتوزيع.
- لورنس فيشر، و غازي مسعود. (2003). جرائم الحرب. عمان: دار أزمنة للنشر والتوزيع.
- محمد عبد الحميد . (2018). دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمواجهة الجرائم ضد الإنسانية. Rethinking Human Rights، (صفحة 5). اسطنبول- تركيا.
- معتز فيصل العباسي. (2009). التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل (المجلد الاولي). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
- نزار العنكي. (2010). القانون الدولي الإنساني (الطبعة الأولى). عمان: دار وائل للنشر.
- نسرين نبيه. (2011). جرائم الحرب (دون طبعة). الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
- نظام روما الاساسي المحكمة الجنائية الدولية. (بلا تاريخ).
- يحيى الصراي. (2018). جرائم الحرب في نظام روما الأساسي. صفحة 22.

"War Crimes: Between Legal Elements and International Judicial Applications"

Researcher:

Omar Hameed Alalwani

Beirut Arab University (BAU)

Abstract:

War crimes have two elements, material and moral. The material element is represented in two types: either the use of prohibited means of combat in violation of the Hague which represents the rules that must be observed during armed conflict, or the commission of prohibited actions in violation of the Geneva Law, which includes the rules for the care of war victims, as both laws constitute rules of international humanitarian law.

The moral element of war crimes, i.e. criminal intent, is achieved by the perpetrator's knowledge that he is committing an act that violates the laws and customs of war, in addition to its association with the will to commit the act.

The temporary position of the international criminal judiciary has added elements to the crime as aggravating circumstances on the occasion of its application of punishment. It may increase the punishment from imprisonment for a certain period to life imprisonment if the court is convinced that the perpetrator has not shown remorse.

Unlike the judiciary of the International Criminal Court, which may mitigate the punishment related to the environmental circumstances of the perpetrator.

The punishment is not only for the seriousness of the crime, but is also limited by humanitarian considerations that are left to the discretionary authority of the international criminal judge, which is a broader authority, whether in terms of determining the elements and components of crimes or determining the appropriate punishment.

Search terms: war crimes, international criminal justice, international criminal court, international criminal tribunal for the former Yugoslavia.